

ment of “Arabic Language and Literature, Al-Azhar”

mam Bukhari, the “sultan of the science of hadith”, were from the Bukhara region, mathematician and astronomer Muhammad ibn Musa Khorezmi, the head of the “Ma’mun” Academy Abu Raykhan Beruni and the founder of the Naqshbandiyya

ХОРАЗМ – БУЮК СИЙМОЛАР ДИЁРИ

Нигора Мулласодиқова
Ўзбекистон халқаро исломунослик академияси
“Араб тили ва адабиёти ал-Азҳар” кафедраси доценти

Марказий Осиё, хусусан, Ўзбекистон замини дунё тамаддунига салмоқли ҳисса қўшган машҳур алломаларнинг юртидир. Тиббиётда тенгсиз даҳо деб ҳисобланган Абу Али ибн Сино ва “ҳадис илмининг султони” имом Бухорий Бухоро вилоятидан, математик ва астроном Муҳаммад ибн Мусо Хоразмий, “Маъмун” академияси сардори Абу Райҳон Беруний ва нақшбандия тариқати асосчиси Нажмиддин Кубро Хоразм вилоятидан, астрономия, математика ва география фанлари билан шуғулланган олим Аҳмад Фарғоний эса асли Фарғонадан бўлган. Ҳаким Термизий ва Абу Исо Муҳаммад Термизийлар диний илмларнинг етук уламоларидан бўлган ва улар Сурхондарё вилоятида туғилган. Мотурудий таълимнинг асосчиси Абу Мансур Мотурудий эса асли самарқандлик экани барчага маълум. Бугунги

кунда халқ орасида “Ҳастимом” номи билан машҳур бўлган мажмуа аслида “Ҳазрати Имом” деб улуғланган Абу Бакр Қафқол Шоший номи билан боғланади ва бу буюк олим Тошкент шаҳрида таваллуд топган.

Ўзбекистоннинг биргина кўхна Хоразм замини жаҳон илм-фани ва маданиятига улкан ҳисса қўшган кўплаб буюк сиймоларни етиштириб чиқарган. Одамларнинг кундалик ҳаётига сингиб кетган алгебра фанига Муҳаммад Мусо ал-Хоразмий асос солган. Глобусни ихтиро қилган олим бизнинг ватандошимиз Абу Райҳон Беруний ҳам хоразмлик буюк алломалардан биридир. Қуръон ва унинг тили, яъни араб тилига оид илмларнинг ривожиди бекиёс ҳисса қўшган олимлардан деб ҳисобланган Маҳмуд Замахшарий ва Юсуф Саккокий ҳам Хоразм диёрида туғилган. Маҳмуд Замахшарийнинг туғилиб ўсган юртига “дунёдаги барча қишлоқлар жамланиб, Хоразмнинг биргина Замахшар қишлоғига фидо бўлса арзийди. Чунки бу қишлоқ минг йилларда бир марта дунёга келиши мумкин бўлган М

а “Хоразм фаҳри”, “Жоруллоҳ”, “Араблар ва ғайри араблар устози” каби
х юксак номларга сазовор бўлган олим Маҳмуд Замахшарий араб
М тилшунослиги, адабиётшунослиги, аруз илми, луғатшунослик, тафсир, ҳадис,
У фикх, география, дидактика ва бошқа соҳаларга оид қатор асарлар
Д муаллифидир. Уларнинг орасида тилшунослик бўйича “المفصل في النحو” асари,
ҳадислар матнида учрайдиган мураккаб ва кам қўлланадиган сўзларни
З шарҳлашга оид “الفائق في غريب الحديث” луғати, сўзларнинг луғавий ва мажозий
а маънолари таржимасини тақдим қилган “أساس البلاغة” луғати, арабча сўзларнинг
М туркий, форс ва мўғил тилларида таржималари берилган “مقدمة الأدب” луғати ва
а

¹Уватов У. Маҳмуд Замахшарий. – Тошкент: Ўзбекистон, 2011. – Б. 16.

Хоразмлик олимлардан яна бири Замахшарийдан кейин яшаган Сирожиддин Абу Яъқуб Юсуф ибн Абубакр ибн Муҳаммад ибн Али ас-Саккокий Хива шаҳрида туғилган. У 30 ёшигача темирчилик билан шуғулланган, Хоразм хонига ясаган тухфасига хоннинг эътиборини тортмаган, аксинча хон олимларга эҳтиром кўрсатишини гувоҳи бўлиб, илм олишга қатъий қарор қилади. Узоқ ва машаққатли меҳнатлари эвазига етук олим бўлиб етишади. У тилшуносликка оид бир нечта рисола ва асарлар ёзган. Жумладан Абдулқоҳир Журжонийнинг “الجمال” рисоласига ёзган шарҳи, сарф, наҳв ва балоғат илмларига оид “مفتاح العلوم” асарини мисол тариқасида келтириш мумкин.

Юсуф Саккокий “مفتاح العلوم” асари сабаб илм оламида ном қолдирган. Асарнинг муқаддимасида “Замонамизнинг фузалолари, фазлда камолотга етган зотлар мендан услуби барча зийрак киши тушуниб, ундан хурсанд бўладиган қисқагина китоб ёзиб беришимни сўраб қаттиқ туриб олдилар. Мен бу гапларни эшитгач, шундай китобни ёзиб, пухта ўзлаштирган кишига илмий мақсадларнинг барчасини очиб беришига кафил бўлдим ва китобни “

М Юсуф Саккокийнинг ижодида балоғат илми мукамаллик кашф этди. И Дастлаб санъат деб қаралган бу илм Абдулқоҳир Журжоний, Маҳмуд Ф Замахшарий ва Юсуф Саккокийларнинг шарофати билан мукамал илм Т даражасига чиқди. Саккокий “مفتاح العلوم” асарида балоғат илмининг а қонуниятларини тугал даражага келтириб, якуний қоидаларини ишлаб чиқган. Х Ундан кейин яшаган олимлар асарни турли услублар билан ўрганишган, аммо У бирор қоидасини ўзгартира олмаганлар. Яъни Саккокий XII асрда араб балоғат Л

³<https://islom.uz/maqola/20114>

илми қоидаларини камолига етказиб берган⁴ хоразмлик олимдир. Бунга унинг Журжоний, Замахшарий ва Розийнинг илмий назарияларини мантикий ўргангани ва барча зарур таъриф ва таҳлилларни келтириб, гуруҳларга ажратиб, ўз ғояларини қатъий далиллар билан исботлаб яқуний хулоса қилгани сабаб бўлди.

Хоразмлик буюк алломалардан яна бири Мусо ал-Хоразмий “Ал-жабр вал-муқобала” номли рисола муаллифи бўлиб, унинг номи “алгоритм” шаклида фан оламида абадийлашган. Асарда биринчи ва иккинчи даражали тенгламаларни ечиш усулларини тизимли равишда баён қилган. У тенгламаларни геометрик усуллар билан исботлаб, уларга амалий ечимлар топган. Хоразмийнинг яна бир китоби “Ҳинд ҳисоби ҳақида китоб” деб номланиб, ҳинд рақамлари тизимини очиб берган, жумладан, ноль рақамининг аҳамиятини кашф қилган. Бу китобда ҳисоб-китоб ишларини босқичма-босқич бажаришга оид қоидаларни баён этган. Бу қоидалар мантикий ва аниқ изчил ҳаракатлар занжири бўлиб, кейинчалик замонавий информатика ва дастурлаш соҳасидаги алгоритмларнинг асоси бўлиб хизмат қилган.

Хоразмий математикадан ташқари, астрономия ва география соҳаларида ҳам чуқур из қолдирган. У “Зиж” (астрономик жадваллар) тузган ва осмон жисмларининг ҳаракатларини ҳисоблаш усулларини ёритиб берган. Географияга оид “كتاب صورة الأرض” (Ернинг кўриниши ҳақида китоб) асари дунё харитасини ва шаҳарларнинг географик координаталарини тасвирловчи энг қадимги асарлардан бири деб ҳисобланади.

⁴ Крачковский И.Ю. Избранные сочинения. – Москва-Ленинград: Наука, 1960. – Т. VI. – С. 172.

Ал-Хоразмийнинг асарлари асрлар давомида Европа университетларида асосий дарслик сифатида ўқитилган. Унинг ғоялари ва кашфиётлари замонавий математика, информатика ва бошқа аниқ фанларнинг шаклланишига улкан ҳисса қўшган.

Хулоса қилиб айтганда, Ўзбекистон замини нафақат ўзига хос маданий меросга, балки жаҳон фани ва цивилизациясига асос солган, илмнинг турли соҳаларида ноёб асарлар яратган даҳоларни тарбиялаган “МУҚАДДАС ЗАМИН” деб ҳисобланади.